

Perguntas do Survey sobre o Uso do ChatGPT como Recurso para o Aprendizado de Fundamentos de Programação

Este apêndice apresenta o conteúdo completo do questionário utilizado na pesquisa sobre o uso de LLMs no aprendizado de fundamentos de programação.

Apresentação do Formulário e Termo de Livre Consentimento

Obrigado por dedicar seu tempo para participar deste estudo! Este survey é parte de uma pesquisa acadêmica que investiga o uso de Modelos de Linguagem de Grande Escala (LLMs) como ferramenta de apoio ao aprendizado no desenvolvimento de software. O objetivo principal é compreender como essas tecnologias influenciam o processo de aprendizagem e o desempenho acadêmico nas disciplinas de Fundamentos de Programação (FUP) e Introdução à Programação para Design (IPD). Sua participação é voluntária, e todas as informações fornecidas serão tratadas de forma confidencial. Este estudo é voltado para estudantes que cursaram essas disciplinas no semestre 2024.1.

Ao continuar o preenchimento deste formulário, você concorda com os seguintes termos:

- **Participação Voluntária:** Sua participação é totalmente opcional. Você pode interrompê-la a qualquer momento, sem necessidade de justificativa ou prejuízo.
- **Confidencialidade:** Todas as informações coletadas serão mantidas em sigilo. Nenhum dado pessoal que permita sua identificação será compartilhado sem o seu consentimento explícito.
- **Objetivo da Pesquisa:** As respostas serão utilizadas exclusivamente para fins acadêmicos, com o propósito de analisar o impacto de ferramentas de IA no aprendizado de programação.
- **Consentimento Informado:** Ao prosseguir, você declara que leu, compreendeu e concorda com as informações apresentadas neste termo, consentindo livremente com sua participação.

Siglas Utilizadas

- **FUP**: Fundamentos de Programação
- **IPD**: Introdução à Programação para Design
- **LLM**: Grande Modelo de Linguagem (ChatGPT, GPT-4, Copilot)

1 Informações Demográficas e Acadêmicas

1. **Qual seu nome completo?**
 - (a) Resposta aberta
2. **Quantos anos você tem?**
 - (a) Resposta aberta
3. **Qual seu curso de graduação?**
 - (a) Engenharia de Software
 - (b) Engenharia da Computação
 - (c) Ciência da Computação
 - (d) Design Digital
 - (e) Redes de Computadores
 - (f) Sistemas de Informação
4. **Quem foi seu professor de FUP/IPD em 2024.1?**
 - (a) Resposta aberta
5. **Marque a opção que melhor se aplica ao seu rendimento final na disciplina de FUP/IPD em 2024.1.**
 - (a) Aprovado por média
 - (b) Aprovado
 - (c) Reprovado por nota
 - (d) Reprovado por falta
 - (e) Reprovado por nota e por falta
 - (f) Trancou a disciplina
6. **Se você já teve algum contato com programação antes de cursar as disciplinas de FUP/IPD, como você classificaria o seu nível de experiência?**
 - (a) Nenhuma experiência
 - (b) Iniciante

- (c) Intermediário
 - (d) Avançado
7. **Caso você tenha tido algum conhecimento prévio, como você adquiriu esse conhecimento?**
- (a) Recursos da internet para apoio
 - (b) Livros específicos
 - (c) Uso de ferramentas de IA como LLMs para aprender programação de forma autônoma
 - (d) Sou egresso de curso técnico de TI
 - (e) Outros...
8. **Você utilizou alguma ferramenta de LLM (ex.: ChatGPT, GPT-4, Copilot, outros) em suas atividades da disciplina de FUP/IPD em 2024.1?**
- (a) Sim
 - (b) Não

2 Uso e Aplicações dos LLMs

As perguntas desta seção são opcionais, considerando que nem todos os estudantes podem ter utilizado esse tipo de recurso nas disciplinas de FUP ou IPD durante o semestre 2024.1.

1. **Você utilizou alguma ferramenta de LLM como apoio às disciplinas de FUP/IPD em 2024.1? Indique qual(is).**
- (a) ChatGPT
 - (b) Copilot
 - (c) Gemini
 - (d) Outros...
2. **Dentro do contexto de FUP/IPD, quais atividades de programação você utilizou os LLMs em 2024.1? (Selecione todas que se aplicam.)**
- (a) Resolução de problemas de codificação
 - (b) Depuração de código (debugging)
 - (c) Obtenção de exemplos ou snippets de código
 - (d) Desenvolvimento de projetos ou sistemas completos
 - (e) Aprendizado de conceitos de programação

- (f) Outros...
3. **Em sua experiência, o uso de LLM ajudou a superar desafios que você encontrava durante o aprendizado na disciplina de FUP/IPD?**
- (a) Sim, ajudou significativamente
 - (b) Sim, ajudou em alguns aspectos
 - (c) Não ajudou, mas também não prejudicou
 - (d) Não ajudou e dificultou em alguns momentos
 - (e) Não utilizei LLMs durante a disciplina
4. **Como você avalia a qualidade das soluções fornecidas pelos LLMs para problemas de programação em FUP/IPD?**
- (a) Muito úteis e precisas
 - (b) Úteis, mas com necessidade de ajustes
 - (c) Às vezes úteis, mas frequentemente imprecisas
 - (d) Pouco úteis ou imprecisas
5. **Em sua opinião, qual o impacto dos LLMs no seu desempenho na disciplina de FUP/IPD em 2024.1?**
- (a) Impacto muito positivo: melhorou significativamente meu desempenho
 - (b) Impacto positivo: ajudou em alguns aspectos do meu desempenho
 - (c) Impacto neutro: não percebi diferença no meu desempenho
 - (d) Impacto negativo: dificultou meu aprendizado em alguns momentos
 - (e) Não utilizei LLMs durante a disciplina